

YOSHLARNI AXLOQIY VA ESTETIK TARBIYALASHNING IJTIMOY-PEDAGOGIK HUSUSIYATI

Nurbayeva Xabiba Botirovna*¹

Xaydarov Bobur Xazratovich ²

¹ Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti “Pedagogika va psixologiya”

Kafedra katta o'qituvchisi v.b. dotsent

² GulDU Tibbiyot fanlar kafedrasida o'qituvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19360707>

Abstract

Ushbu maqolada tarbiya ijtimoiy hodisa ekanligi xususida fikr yuritganda, uning aniq maqsadga yo'naltirilgan hodisa ekanligi ta'kidlanadi. Yosh avlod kamolotiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ularni axloqiy va estetik tarbiyasi takomillashmasdan turib biron natijaga erishib bo'lmaydi. Inson kamoloti negizida odob axloq xaqida malumotlar berilgan.

Keywords: Axloq – ijtimoiy, ong shakllaridan, yurish-turishi tartib-intizom tevarak-atrof, voqea va hodisalarga axloqiy-estetik, fazilatlar

Tarbiya ijtimoiy hodisa ekanligi xususida fikr yuritganda, uning aniq maqsadga yo'naltirilgan hodisa ekanligi ta'kidlanadi. Yosh avlod kamolotiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ularni axloqiy va estetik tarbiyasi takomillashmasdan turib biron natijaga erishib bo'lmaydi. Inson kamoloti negizida axloq doimo birinchi o'rinda turadi. Axloq – ijtimoiy ong shakllaridan biri hisoblanib, har bir kishining jamiyat va oiladagi yurish-turishi tartib-qoidalarining yig'indisi sifatida gavdalanadi. Bir so'z bilan aytganda, insonning tevarak-atrofdagi voqea va hodisalarga bo'lgan munosabatidan uning axloqi namoyon bo'ladi. Xalqimiz axloqiy-estetik fazilatlarini qadim zamonlardan beri boyitib kelgan. Axloqiy va estetikaga oid fikrlar „Avesto“ kitobida, qadimgi bitiklarda, pandnomalarda va boshqa yozma manbalarda o'z ifodasini topgan. O'tmishdagi ulug' allomalarning axloqiy va estetika haqidagi ko'plab fikr-mulohazalari bugungi kunda ham muhim tarbiyaviy ahamiyatini yo'qotgan emas. Jumladan, qomusiy olim Abu Nasr Forobiy axloqiy va estetik fazilatlar haqida gapirar ekan, uning hislatlari haqida quyidagi fikrlarni bildiradi. “Bunday odamning barcha a'zolari shu darajada mukammal taraqqiy etgan bo'lishi kerakki, u bu a'zolari bilan bajarmoqchi bo'lgan barcha ishlarni osonlik bilan amalga oshira olsin. Ovqatlanishda, ichimlik iste'mol etishda ochko'z bo'lmasin, tabiati qimor o'yinlarini o'ynashdan uzoq bo'lsin va ular keltiradigan “xursandchilik”lardan jirkanadigan bo'lsin.

Haqiqatni va haqiqat tarafdorlarini sevadigan bo'lsin, yolg'on va yolg'onchilarga nafrat bilan qaraydigan bo'lsin. G'ururi va vijdonini qadrlaydigan, uning ruhi o'z tabiati bilan past ishlardan yuqori va olijanob ishlarga ishlatiladigan bo'lsin. Dirham, dinor va shu kabi turmush buyumlariga jirkanish bilan qarasin. O'z tabiati bilan adolatni sevadigan va adolat uchun kurashuvchi, adolatsizlikka, jabr-zulm o'tkazuvchilarga nafrat bilan qaraydigan bo'lsin. Adolatli bo'lsin, ammo qaysar bo'lmasin”. “Inson shaxsining kamoloti uning butun umri davomida amalga oshib boraveradi. Bu fazilat insonning boshqalar bilan bo'lgan muomalasida, voqelikka, jamiyatga bo'lgan munosabatida va uning xatti-harakatlarida, fe'l-atvorida namoyon bo'ladi. Axloqiy tarbiya, umuman olganda, tarbiyachilar tomonidan tarbiyalanuvchilarda axloqiy tasavvurlar tizimini shakllantirishni, axloqiy his-tuyg'ularni, voqea va hodisalarga to'g'ri munosabat bildirish olish kabilarni rivojlantirishni nazarda tutadi. Insonning axloqiy qiyofasi butun umri davomida shakllanib boradi. Inson onadan mehnatsevar ham, dangasa ham, johil ham bo'lib tug'ilmaydi bu va shunga o'xshash axloqiy sifatlar bolani o'rab olgan ijtimoiy muhitning, tarbiyaning ta'siri hisoblanadi. “Axloqiy tarbiya ikki negizga: axloq va estetik tarbiyaga tayanmog'i lozim. Birinchisi yaxshi fazilatni o'stirsa, ikkinchisi uni to'ldiradi. Demak, tarbiya ham axloqqa, ham estetik tarbiyaga, asrlar osha xalq tajribasidan sinovdan o'tib, o'zining umrboqiyiligini isbotlagan qadriyatlariga, an'ana va urf-odatlariga bog'lansagina, kuzatilgan natijaga olib keladi”.

Estetik tarbiya esa san'atdagi, tabiatdagi, qurshab olgan hayot voqeligidagi go'zallik vositalari asosida tarbiyalash bo'lib, jahon pedagogikasida insonni garmonik tarbiyalash vositalaridan biri deb hisoblab kelingan. Estetik tarbiyaning asosiy vazifasi tabiatdagi, san'atdagi, hayotdagi go'zallikni qabul qila olish,

tushunish qobiliyatini tarbiyalash, fahmlash, go'zallikka rioya qilishga odatlantirishdan iborat. Estetik tarbiya davomida bola hayotdagi go'zallikni tushunadi, go'zallikni muhofaza qilishga, o'zi ham go'zallik yaratishga intiladi.

Umar Xayyom go'zallik, uning xosiyati xususida fikr yuritib, shunday deydi: "Go'zallik barcha tillarda vasf etiladi va har qanday pedagogika aqlga xush keladi. Dunyoda yaxshi narsalar ko'p, ularni ko'rib bahramand bo'lish odamlarni shod etadi va tabiatlarini pokiza qiladi, ammo hech narsa go'zal yuzning o'rnini bosolmaydi, chunki go'zal yuz shunday quvonch baxsh etadiki, boshqa hech qanday quvonch unga teng kela olmaydi. Aytadilarki, go'zal yuz dunyoda saodat sababchisidir". Estetik tarbiya talabalarda axloqiy qiyofa, ijobiy xulq-atvor normalarini tarkib toptirishga, ularning ijodiy qobiliyatlarini taraqqiy ettirishga ta'sir qiladi. Boshlang'ich estetik tarbiya maktabda ashula, rasm, musiqa, o'qish darslari, shu bilan birga, sinfdan va maktabdan tashqari tashkil etiladigan tadbirlar estetik tarbiya vositasi sifatida xizmat qiladi. Bularning barchasini isbotini buyuk Sharq mutafakkirlarining nazariyalari misolida bayon etamiz.

Forobiy ta'lim tarbiyaga bag'ishlangan asarlarida ta'lim tarbiyaning muhimligi, unda nimalarga e'tibor berish zarurligi, ta'lim-tarbiya usullari va uslubi haqida fikr yuritadi. "Fozil odamlar shahri", (Baxt saodatga erishuv to'g'risida), "Ixso-al-ulum", (Ilmlarning kelib chiqishi), "Aql ma'nolari to'g'risida" kabi asrlarida ijtimoiy-tarbiyaviy qarashlari o'z ifodasini topgan. Forobiy o'z ishlarida ta'lim-tarbiyani uzviy birlikda olib borish haqida ta'lim bergan bo'lsa ham, ammo har birining insonni kamolga yetkazishda o'z o'rnini va xususiyati bor ekanligini alohida ta'kidlaydi. Forobiy "Baxt-saodatga erishuv to'g'risida" asarida bilimlarni o'rganish tartibi haqida fikr bayon etgan. Uning ta'kidlashicha, avval bilish zarur bo'lgan ilm o'rganiladi, bu olam asoslari haqidagi ilmdir. Uni o'rgangach, tabiiy ilmlari, tabiiy jismlar tuzilishini, shaklini, osmon haqidagi bilimlarni o'rganish lozim. Undan so'ng, umuman, jonli tabiat o'simlik va hayvonlar haqidagi ilm o'rganiladi, deydi. Forobiy: "Inson kamolotga yolgiz o'zi erisha olmaydi. U boshqalar bilan aloqada bo'lish, ularning ko'maklashuvchi yoki munosabatlariga muhtoj bo'ladi" – deydi. Uning fikricha, tarbiya jarayoni tajribali pedagog, o'qituvchi tomonidan tashkil etilishi muhimdir. Chunki har bir odam ham baxtni va narsa hodisalarni o'zicha bila olmaydi. Unga buning uchun o'qituvchi lozim. Bunga Forobiy ta'lim-tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yish orqali erishish mumkin, deydi. Chunki maqsadga muvofiq amalga oshirilgan ta'lim-tarbiya insonni ham aqliy, ham axloqiy jihatdan kamolga yetkazadi, xususan, inson tabiat va jamiyat qonun-qoidalarini to'g'ri bilib oladi va hayotda to'g'ri yo'l tutadi, boshqalar bilan to'g'ri munosabatda bo'ladi, jamiyat tartib qoidalariga rioya etadi. Demak, Forobiy ta'lim-tarbiyaning asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk insonni tarbiyalashdan iborat deb biladi. Forobiy ta'lim va tarbiyaga birinchi marta ta'rif bergan olim sanaladi. Ta'lim degan so'z insonga o'qitish, tushuntirish asosida nazariy bilim berish, tarbiya nazariy fazilatni, ma'lum hunarni egallash uchun zarur bo'lgan xulq normalarini va amaliy malakani o'rgatishdir, deydi olim. Abu Nasr Forobiy yana aytadi: "Ta'lim degan so'z xalqlar va shaharliklar o'rtasida nazariy fazilatni birlashtirish, tarbiya esa shu xalqlar o'rtasidagi tug'ma fazilat va amaliy kasb hunar fazilatlarini birlashtirish degan so'zdir. Ta'lim faqat so'z va o'rgatish bilangina bo'ladi. Tarbiya esa, amaliy ish tajriba bilan, ya'ni shu xalq, shu millatning amaliy malakalardan iborat bo'lgan ish-harakat, kasb-hunarga berilgan bo'lishi, o'rganishidir". Forobiy nazariy bilimlarni egallashga kirishgan har bir kishi xulq - odobda ham qay darajada pok bo'lishi kerakligini "Falsafani o'rganishdan oldin nimani bilish kerakligi to'g'risida"gi risolasida shunday ta'riflaydi: "Falsafani o'rganishdan avval o'zimizni xirs-havaslardan shunday tozalashingiz lozimki, sizda maishiy va shahvoniyat kabi noto'g'ri tuyg'ularga emas, balki kamolotga bo'lgan xirs-havas qolsin. Bunga xulq axloqni faqat so'zdragina emas, balki haqiqatda (amalda) tozalash orqali erishish mumkin. Shundan so'ng xato va adashishdan saqlovchi, haqiqat yo'lini tushunib olishga boshlovchi (notiq-so'zlovchi, fikrlash ma'nosida) nafsini, jonini, ruhini tozalash zarur". Forobiy axloqiy fazilatlar deganda bilimdonlik, donolik va mulohazali bo'lish, vijdonlilik, kamtarlik, ko'pchilik manfaatini yuqori qo'yish, haqiqat, ma'naviy yuksaklikka intilish, adolatlilik kabi hislatlarni tushunadi. Ammo bu hislatlarning eng muhimi har bir insonning bilimli, ma'rifatli bo'lishidir. Shuning uchun ham Forobiy axloq tushunchasiga aql bilan uzviy bog'liq holda, tafakkurga asoslangan axloq sifatida qaraydi. Bundan biz Forobiyning axloqni xulq me'yorlari ifodasi sifatidagini emas, balki kishilarning aqliy faoliyatining natijasi sifatida ham talqin etganligini ko'ramiz. Forobiyning estetik tarbiyasi esa quydagicha bo'lgan: "Musiqa inson tarbiyasiga ta'sir qiluvchi omillardan biri. Musiqa insonga estetik zavq bag'ishlovchi his-tuyg'u va axloqning muhim vositasidir". Mutafakkir

"Musiqa haqida katta kitob" nomli ko'p jildli asarida bayon etganlari ham bejiz emas. Yana bir buyuk nomoyondalarimizdan biri Abu Rayhon Beruniy fikricha, esa axloqiylik insonning eng asosiy sifati bo'lishi kerak. Bu hislat birdaniga tarkib topmaydi. U kishilarning o'zaro muloqoti, ijtimoiy muhit — jamiyat

taraqqiyoti jarayonida tarkib topadi. Beruniy ham axloqiy tarbiyaga musulmon dini talablaridan kelib chiqqan holda ta'rif beradi. Axloqiylik yaxshilik bilan yomonlik o'rtasidagi kurash natijasida namoyon bo'ladi va tarkib topadi deydi, u. Yaxshilik va yomonlik insonning xulq-atvorini belgilaydigan mezon sifatida qo'llaniladi. U yaxshi hislatlarga to'g'rilik, odillik, o'zini vazmin tutish, insof, kamtarlik, lutf, sobitqadamlik, ehtiyotkorlik, saxiylik, shirinsuxanlik, rahbarlikda adolatlilik, tadbirkorlik kabilarni kiritadi. Yomon illatlarga esa xasadgo'ylik, baxillik, nosog'lom raqobat, o'z manfaatini ko'zlash, mansabparastlik va hokazolarni kiritadi. Beruniy kundalik turmush masalalariga ham katta e'tibor bergan. Har bir axloqan barkamol inson o'zining turmush tarzini ham uyg'un, go'zal eta oladi. Uyg'unlik, go'zallik va nafasatning asosi sanaladi. Beruniy insoniy hislatlardan muhimi ozodlik, tarbiyalilik bo'lsa, insonga eng yaqin narsa uning tabiati, ruhi deydi. Shuning uchun inson o'z tabiatiga yoqadigan ishlarni bajarishi zarur, deb ko'rsatadi. Bunda insonning ichki dunyosi bilan tashqi go'zalligi, turmush tarzidagi go'zallikning uyg'un bo'lishini talab etgan. Bunga inson kiyadigan kiyimidan tortib, kundalik turmushidagi yurish-turishi, so'zi, qalbi, qilgan ishi hammasining go'zal bo'lishi ta'kidlangan. Har bir shaxsda sharm-hayo, ozodalik, nafis did, iffat, latofat, shirinsuxanlikning tarkib topishi turmushning yanada go'zal bo'lishiga olib keladi. Olimning inson turmushiga xos xulq-odob qoidalari haqidagi fikrlari pedagogik jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, tarbiya jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq bo'lgan ijtimoiy hodisa bo'lib, u aniq maqsadga yo'naltirilgan holda yosh avlodni barkamol inson etib voyaga yetkazishni ko'zlaydi. Inson kamolotida axloqiy va estetik tarbiya yetakchi o'rin tutadi, chunki axloq shaxsning jamiyat va oiladagi xulq-atvori, dunyoqarashi hamda ijtimoiy munosabatlarini belgilovchi asosiy mezondir. Xalqimizning ko'p asrlik ma'naviy merosi, jumladan, Avesto, qadimiy bitiklar va pandnomalarda ilgari surilgan g'oyalarga bugungi tarbiya tizimi uchun ham muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Buyuk mutafakkirlar — Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino hamda Umar Xayyom asarlarida axloqiy poklik, adolat, bilimdonlik va go'zallikni anglash inson yetukligining muhim shartlari sifatida talqin etiladi. Demak, tarbiya axloqiy va estetik asoslarda, milliy qadriyatlar va umuminsoniy g'oyalarga tayangan holda tashkil etilgandagina jamiyat talablariga javob bera oladigan, ma'naviy barkamol shaxsni shakllantirish mumkin bo'ladi

References

- [1] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi 2020-yil 25-yanvar "Xalq so'zi" gazetasi. 2020-yil 25-yanvar, № 19 (7521) - soni.
- [2] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora - tadbirlari to'g'risida" gi Qarori. "Xalq so'zi" gazetasi. 2017-yil 21-aprel, 79(6773)-soni.
- [3] . O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" Farmoni. "Xalq so'zi" gazetasi. 2017-yil, 28 (6722) -soni.
- [4] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori. «Xalq so'zi» gazetasi. 2018-yil 6-iyun, 115 (7073)-soni.
- [5] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16-yanvardagi "Ta'lim sifatini nazorat qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.01.2019 y., 07/19/4119/2492 – son.
- [6] O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. 29.04.2019.06/19/5512/3034-son.)
- [7] O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2013-yil. 41-son. 543-modda.
- [8] O'zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2013 yil. 41-son. 543-modda.